

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ПРИ ОПТОХИАЗМАЛЬНОМ АРАХНОИДИТЕ ПО ДАННЫМ МРТ-ТРАКТОГРАФИИ И ОКТ

Жалалова Д.З., Набиев А.А.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Цель исследования. Изучить структурно-функциональные изменения зрительного анализатора у пациентов с оптохиазмальным арахноидитом на основании комплексной оценки показателей МРТ-трактографии, оптической когерентной томографии и функционального состояния зрения. Материал и методы. Обследовано 116 пациентов с оптохиазмальным арахноидитом и 35 здоровых лиц контрольной группы. В зависимости от уровня поражения зрительного пути пациенты были распределены на прехиазмальную (n=38), хиазмальную (n=50) и постхиазмальную (n=28) группы. Выполнялись МРТ-трактография с анализом показателей фракционной анизотропии (FA), средней (MD), радиальной (RD) и аксиальной (AD) диффузии, оптическая когерентная томография с определением толщины pRNFL, GCC и GCL, а также исследование функционального состояния зрительного анализатора. Результаты. Установлено прогрессирующее снижение FA от $0,45 \pm 0,05$ при прехиазмальном поражении до $0,34 \pm 0,05$ при постхиазмальном поражении ($p < 0,001$). Одновременно выявлено увеличение показателей MD и RD, отражающих процессы демиелинизации и аксонального повреждения. По данным ОКТ выявлено достоверное истончение pRNFL, GCC и GCL. Максимальные изменения отмечены в постхиазмальной группе: pRNFL — 65 ± 12 мкм, GCC — 60 ± 11 мкм, GCL — 27 ± 6 мкм. Снижение остроты зрения, ухудшение показателей периметрии и сужение поля зрения достоверно коррелировали со структурными изменениями зрительного пути и сетчатки ($r = 0,64 - 0,72$;

$p < 0,001$). **Заключение.** Оптохиазмальный арахноидит сопровождается формированием единого структурно-функционального континуума поражения зрительного анализатора, включающего повреждение проводящих путей, ретроградную нейродегенерацию сетчатки и развитие функционального дефицита.

Ключевые слова: оптохиазмальный арахноидит, МРТ-трактография, ОКТ, зрительный путь, pRNFL, GCC, нейродегенерация.

KO'RUV ANALIZATORINING STRUKTUR-FUNKSIONAL O'ZGARISHLARI OPTOXIAZMAL ARAXNOIDITDA MRT-TRAKTOGRAFIYA VA OKT MA'LUMOTLARI ASOSIDA

Jalalova D.Z., Nabiev A.A.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya. Tadqiqot maqsadi. Optoxiazmal araxnoidit bilan og'riqan bemorlarda ko'ruv analizatorining struktur-funksional o'zgarishlarini MRT-traktografiya, optik kogerent tomografiya va ko'rishning funksional holati ko'rsatkichlarini kompleks baholash asosida o'rganish. Material va metodlar. Optoxiazmal araxnoidit bilan 116 nafar bemor va nazorat guruhidagi 35 nafar sog'lom shaxs tekshirildi. Ko'ruv yo'lining zararlanish darajasiga qarab bemorlar prexiazmal ($n=38$), xiazmal ($n=50$) va postxiazmal ($n=28$) guruhlariga taqsimlandi. MRT-traktografiya o'tkazilib, fraksion anizotropiya (FA), o'rtacha diffuziya (MD), radial (RD) va aksial (AD) diffuziya ko'rsatkichlari tahlil qilindi, optik kogerent tomografiyada pRNFL, GCC va GCL qalinligi aniqlanib, shuningdek ko'ruv analizatorining funksional holati o'rganildi. Natijalar. Prexiazmal zararlanishda FA $0,45 \pm 0,05$ bo'lgan bo'lsa, postxiazmal zararlanishda $0,34 \pm 0,05$ gacha pasayishi aniqlandi ($p < 0,001$). Shu bilan birga demiyelinatsiya va aksonal shikastlanishni aks ettiruvchi MD va RD

ko'rsatkichlarining oshishi kuzatildi. OKT ma'lumotlariga ko'ra pRNFL, GCC va GCL qatlamlarining ishonchli darajada ingichkalashgani aniqlangan. Eng katta o'zgarishlar postxiazmal guruhda qayd etildi: pRNFL — 65 ± 12 mkm, GCC — 60 ± 11 mkm, GCL — 27 ± 6 mkm. Ko'rish o'tkirligining pasayishi, perimetriya ko'rsatkichlarining yomonlashuvi va ko'rish maydonining torayishi ko'ruv yo'li va to'r pardadagi struktur o'zgarishlar bilan ishonchli bog'liqlik ko'rsatdi ($r=0,64-0,72$; $p<0,001$). Xulosa. Optoxiazmal araxnoidit ko'ruv analizatorining yagona struktur-funksional zararlanish kontinumu shakllanishi bilan kechadi, bu o'tkazuvchi yo'llarning shikastlanishi, to'r pardaning retrograd neyrodegeneratsiyasi va funksional yetishmovchilik rivojlanishini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: optoxiazmal araxnoidit, MRT-traktografiya, OKT, ko'ruv yo'li, pRNFL, GCC, neyrodegeneratsiya.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF THE VISUAL ANALYZER IN OPTOCHIASMAL ARACHNOIDITIS BASED ON MRI TRACTOGRAPHY AND OCT DATA

Jalalova D.Z., Nabiev A.A.

Samarkand State Medical University

Abstract. Objective. To study structural and functional changes of the visual analyzer in patients with optochiasmal arachnoiditis based on a comprehensive assessment of MRI tractography, optical coherence tomography, and functional vision parameters. Materials and methods. A total of 116 patients with optochiasmal arachnoiditis and 35 healthy individuals in the control group were examined. Depending on the level of visual pathway damage, patients were divided into prechiasmal ($n=38$), chiasmal ($n=50$), and postchiasmal ($n=28$) groups. MRI tractography was performed with analysis of fractional anisotropy (FA), mean diffusivity (MD), radial (RD), and axial (AD) diffusivity. Optical coherence

tomography was used to determine the thickness of pRNFL, GCC, and GCL, and the functional state of the visual analyzer was also assessed. Results. A progressive decrease in FA from 0.45 ± 0.05 in prechiasmal lesions to 0.34 ± 0.05 in postchiasmal lesions was established ($p<0.001$). At the same time, an increase in MD and RD values reflecting demyelination and axonal damage was observed. According to OCT data, a significant thinning of pRNFL, GCC, and GCL layers was detected. The most pronounced changes were observed in the postchiasmal group: pRNFL — 65 ± 12 μm , GCC — 60 ± 11 μm , GCL — 27 ± 6 μm . Decreased visual acuity, worsening perimetry indices, and narrowing of the visual field showed a significant correlation with structural changes in the visual pathway and retina ($r=0.64-0.72$; $p<0.001$). Conclusion. Optochiasmal arachnoiditis is accompanied by the formation of a unified structural-functional continuum of visual analyzer damage, including injury to conducting pathways, retrograde neurodegeneration of the retina, and development of functional deficit.

Keywords: optochiasmal arachnoiditis, MRI tractography, OCT, visual pathway, pRNFL, GCC, neurodegeneration.

Введение. Оптохиазмальный арахноидит представляет собой хронический воспалительный процесс базальных цистерн головного мозга с преимущественным вовлечением зрительных нервов, хиазмы и зрительных трактов. Заболевание характеризуется прогрессирующим снижением зрительных функций и остаётся одной из наиболее сложных проблем нейроофтальмологии вследствие поздней диагностики и высокой частоты инвалидизации пациентов.

В последние годы особое внимание уделяется изучению микроструктурных изменений зрительного пути с использованием методов нейровизуализации. Диффузионно-тензорная томография позволяет объективно оценивать состояние белого вещества и выявлять признаки

демиелинизации и аксонального повреждения ещё до появления грубых структурных изменений. Одновременно оптическая когерентная томография предоставляет возможность количественной оценки нейродегенеративных процессов на уровне сетчатки и зрительного нерва. Однако взаимосвязь между повреждением центральных отделов зрительного пути, вторичной нейродегенерацией сетчатки и функциональными нарушениями при оптохиазмальном арахноидите изучена недостаточно. **Цель исследования** провести комплексную оценку структурно-функциональных изменений зрительного анализатора у пациентов с оптохиазмальным арахноидитом по данным МРТ-трактографии, ОКТ и функциональных методов исследования.

Материал и методы. В исследование включены 116 пациентов с оптохиазмальным арахноидитом в возрасте от 18 до 60 лет и 35 здоровых добровольцев контрольной группы. В зависимости от уровня поражения зрительного пути пациенты были разделены на три группы: прехиазмальная форма 38 пациентов; хиазмальная форма 50 пациентов; постхиазмальная форма 28 пациентов. Всем пациентам выполняли: МРТ-трактографию зрительного пути; оптическую когерентную томографию; визометрию; компьютерную периметрию. При анализе МРТ-трактографии определяли показатели: фракционной анизотропии (FA); средней диффузии (MD); радиальной диффузии (RD); аксиальной диффузии (AD).

По данным ОКТ оценивали: толщину перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки (pRNFL); толщину комплекса ганглиозных клеток (GCC); толщину слоя ганглиозных клеток (GCL). Статистическая обработка данных проводилась с использованием корреляционного и логистического регрессионного анализа. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования. Микроструктурные изменения зрительного пути по данным МРТ-трактографии. Проведённый анализ показал выраженные нарушения микроструктурной целостности зрительного пути у пациентов с

оптохиазмальным арахноидитом. Наиболее информативным показателем оказался уровень фракционной анизотропии. В контрольной группе FA составлял $0,52 \pm 0,04$, тогда как в прехиазмальной группе данный показатель снижался до $0,45 \pm 0,05$, в хиазмальной до $0,39 \pm 0,06$, а в постхиазмальной до $0,34 \pm 0,05$ ($p < 0,001$). Одновременно отмечалось прогрессирующее увеличение MD и RD. Максимальные значения MD зарегистрированы в постхиазмальной группе ($0,95 \pm 0,06 \times 10^{-3}$ мм²/с), что свидетельствует о выраженной демиелинизации и увеличении межклеточного пространства. Снижение AD до $0,91 \pm 0,06$ отражало развитие аксонального повреждения. Полученные данные указывают на прогрессирующее нарушение микроструктурной организации белого вещества зрительного пути по мере распространения патологического процесса. По данным ОКТ выявлены выраженные нейродегенеративные изменения сетчатки. Толщина pRNFL в контрольной группе составляла 102 ± 8 мкм, тогда как у пациентов с прехиазмальным поражением она уменьшалась до 88 ± 10 мкм, при хиазмальном поражении до 76 ± 11 мкм, а при постхиазмальном до 65 ± 12 мкм ($p < 0,05$). Аналогичная тенденция выявлена для показателей GSC и GCL. Толщина GSC уменьшалась с 98 ± 7 мкм в контроле до 60 ± 11 мкм при постхиазмальном поражении. Толщина GCL снижалась с 42 ± 4 до 27 ± 6 мкм соответственно. Выявленные изменения свидетельствуют о развитии вторичной ретроградной транссинаптической дегенерации, обусловленной повреждением проводящих путей зрительного анализатора. Особое значение имеет тот факт, что степень истончения сетчатки прямо зависела от выраженности изменений по данным МРТ-трактографии. Функциональные исследования выявили закономерное прогрессирующее ухудшение зрительных функций по мере распространения поражения зрительного пути. Острота зрения снижалась от $0,72 \pm 0,18$ при прехиазмальном поражении до $0,32 \pm 0,14$ при постхиазмальном поражении. Показатель средней светочувствительности сетчатки (MD периметрии) ухудшался от $-4,6 \pm 2,1$ dB до $-12,7 \pm 4,0$ dB соответственно.

Одновременно возрастал показатель PSD и увеличивалась степень сужения поля зрения с $18\pm 6\%$ до $52\pm 12\%$. Полученные данные свидетельствуют о том, что функциональный дефицит является закономерным следствием структурных изменений зрительного анализатора. Проведённый корреляционный анализ позволил установить тесную взаимосвязь между структурными и функциональными показателями. Наиболее сильные корреляции выявлены между: FA и GCC ($r=0,72$; $p<0,001$); FA и pRNFL ($r=0,68$; $p<0,001$); pRNFL и остротой зрения ($r=0,64$; $p<0,001$); GCC и остротой зрения ($r=0,67$; $p<0,001$); MD по данным DTI и MD по данным периметрии ($r=-0,71$; $p<0,001$).

Особенно важным является усиление корреляции между FA и pRNFL по мере прогрессирования заболевания: от $r=0,58$ при прехиазмальном поражении до $r=0,77$ при постхиазмальном поражении. Это подтверждает концепцию единого патогенетического механизма поражения зрительного анализатора.

Логистический регрессионный анализ позволил выделить независимые предикторы тяжёлого поражения зрительного пути: FA $<0,40$ (OR=4,8; 95% ДИ 2,1–10,9); pRNFL <70 мкм (OR=3,9; 95% ДИ 1,8–8,4); GCC <65 мкм (OR=4,2; 95% ДИ 1,9–9,1); MD $>0,90$ (OR=3,5; 95% ДИ 1,6–7,6). Полученные результаты свидетельствуют о высокой диагностической и прогностической ценности комплексной оценки показателей МРТ-трактографии и ОКТ.

Обсуждение. Результаты исследования демонстрируют, что при оптохиазмальном арахноидите развивается единый структурно-функциональный континуум поражения зрительного анализатора. Первичное повреждение проводящих путей сопровождается нарушением микроструктурной организации белого вещества, что проявляется снижением FA и изменением показателей диффузии. В дальнейшем формируется вторичная ретроградная транссинаптическая дегенерация, приводящая к истончению pRNFL, GCC и GCL. Эти изменения становятся морфологической основой прогрессирующего функционального дефицита. Особенно важным

представляется выявленная тесная корреляционная связь между показателями МРТ-трактографии и морфометрическими параметрами сетчатки. Полученные данные подтверждают концепцию структурно-функционального единства зрительного анализатора и позволяют рассматривать показатели FA, pRNFL и GCC как объективные маркеры тяжести патологического процесса.

Заключение. При оптохиазмальном арахноидите формируются выраженные микроструктурные изменения зрительного пути, проявляющиеся снижением FA и повышением показателей MD и RD. Повреждение проводящих путей сопровождается развитием вторичной ретроградной нейродегенерации сетчатки с истончением pRNFL, GCC и GCL. Степень морфометрических изменений сетчатки напрямую связана с уровнем поражения зрительного пути и выраженностью функционального дефицита. Установлены сильные корреляционные взаимосвязи между показателями МРТ-трактографии, ОКТ и функциональными характеристиками зрения ($r=0,64-0,72$; $p<0,001$). Независимыми предикторами тяжёлого поражения зрительного пути являются $FA<0,40$, $pRNFL<70$ мкм, $GCC<65$ мкм и $MD>0,90$. Комплексное применение МРТ-трактографии и ОКТ позволяет объективизировать степень поражения зрительного анализатора, прогнозировать течение заболевания и оптимизировать тактику ведения пациентов с оптохиазмальным арахноидитом.

Литература

1. Жалалова, Д. З. (2021). ОКТ-ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи. Биология ва тиббиет муаммолари, 6(130), 211-216.
2. Жалалова, Д. З. (2022). Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии. In Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее (pp. 56-64).
3. Иванова Л. Н., Макарова А. А. *Гломерулонефрит: руководство для врачей*. М.: МИА, 2021. 368 с.

4. Струков А. И., Серов В. В. *Патологическая анатомия*. М.: Медицина, 2020. 512 с.
5. Аветисян А. Г. *Глазное дно при системных заболеваниях*. СПб: ЭЛБИ, 2019. 272 с.
6. Ершов Ф. И. *Ретинальные сосудистые поражения при соматических болезнях*. М.: Практика, 2020. 240 с.
7. Володин Н. Н., Шамилов Р. И. *Ангиопатии сетчатки при заболеваниях почек*. // Вестник офтальмологии. 2022. Т. 138, №2. С. 55–61.
8. Tøndel C., Vikse B.E., Bostad L., Svarstad E. *Immunosuppressive treatment in IgA nephropathy*. // Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(6): 842–852.
9. Cheung N., Mitchell P., Wong T.Y. *Diabetic retinopathy*. // Lancet. 2010;376(9735): 124–136.